

“IRODA” LEKSEMASINING SINONIMIK QATORI

Ashurova Zarina A'loqul qizi

Navoiy davlat pedagogika instituti

O'zbek tili va adabiyoti fakultet 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10684983>

Annotatsiya. Ushbu maqolada “iroda” leksemasining sinonimik qatoriga kiruvchi *sabr, toqat, matonat, qat'iyat va chidam* leksemalarining umumiy va xususiy ma'nolari tahlil etilgan. Ularning donotativ va konnotativ semali keltirib, nutq uslublarda qo'llanish xususiyatlari yoritildi.

Kalit so'zlar: sinonimiya, sinonimik uya, “iroda” lesemi, *sabr, chidam, toqat, qat'iyat, matonat, nutq uslublari*.

SYNONYM LINE OF THE LEXEMA "IRODA"

Abstract. This article analyzes the general and specific meanings of the lexemes of *patience, tolerance, fortitude, determination and endurance*, which are synonymous with the lexeme "will". Using their denotative and connotative meaning, the characteristics of their use in speech styles were highlighted.

Key words: *synonymy, synonym nest, "will" lesemi, patience, endurance, tolerance, perseverance, tenacity, speech styles.*

СИНОНИМНАЯ ЛИНИЯ ЛЕКСЕМЫ «ИРОДА»

Аннотация. В статье анализируются общие и частные значения лексем *терпения, толерантности, силы духа, решительности и выносливости*, которые являются синонимами лексемы «воля». Используя их денотативное и коннотативное значение, выделены особенности их употребления в стилях речи.

Ключевые слова: *синонимия, гнездо синонимов, лесема «воля», терпение, выносливость, толерантность, настойчивость, упорство, стили речи.*

Bugungi kun o'zbek tilshunosligida leksemalardagi sinonimiya, antonimiya va polisemiya kabi hodisalar bir qator tilshunos olimlar tomonidan turlicha ta'riflangan. Leksemalar bir-biri bilan ma'lum bir o'xshashlik asosida sinonimlikni yuzaga keltiradi. Sinonimlik munosabati leksik ma'nosiga asoslanib yuzaga keladi. Tilshunos olim Sh.Orifjonova sinonimlik hodisasi haqidagi ma'lumotlarni “Lug'aviy sinonimiya va leksik graduonimiya munosabati xususida” kitobida quyidagicha ta'riflagan: “bir xil ma'noli so'zlar”, “bir-biriga yaqin ma'noli so'zlar”, “yaqin yoki

bir ma'noli so'zlar", "uslubiy bo'yoqlari qo'llanilish sathlari bilan farqlanuvchi so'zlar"¹ nomlari bilan yuritgan. Demak, sinonimlik hodisasi leksemalarda yuzaga kelishi uchun bir-biriga semantik jihatdan yaqin bo'lishi lozim. Zero, har qanday leksemalar sinonimlikni hosil qila olmaydi. Uning yuzaga kelishi uchun bu leksemalari o'rtasida mantiqiy bog'liqlik yuzaga kelishi talab etiladi.

Sinonimiya faqatgina tilshunoslik fani bilan emas, balki jamiyatda uchraydigan bir qator sohalarida ham faol qo'llaniluvchi jarayondir. Negaki har bir sohada qo'llanilgan leksemalarning ma'noviy jihatdan o'xshashligi bo'lgan variantlari mavjud. Misol sifatida, "iroda" leksemasining falsafa, tibbiyot, din, huquq va ma'naviyat sohalarida qo'llaniluvchi ma'nodosh variantlarini keltiraylik. Falsafada "iroda" lesemasi *valyuntarizm* atamasi bilan sinonimlikni yuzaga keltiradi, huquq sohasida esa *votum*, *siyosiy iroda* va *libertarizm* kabi ko'rinishlarida, tibbiyot sohasida *gipersublimasiya* kabi leksemalar ko'rinishida uchraydi.

Leksemalari o'rtasida bir-biriga mazmun jihatidan o'xshashlik mavjud bo'lgan so'zlar bir semantik uyani tashkil etadi. Tilda har qanday leksemalar ham bir semantik uya tarkibiga kira olmaydi. Masalan, "iroda" leksemasini birma'noviy guruhning yadrosi deb qaraydigan bo'lsak, uning tarkibiy qismlari sifatida:

- 1) sabr;
- 2) toqat;
- 3) chidam;
- 4) bardosh;
- 5) matonat;
- 6) qat'iyat;
- 7) jasorat kabi leksemalarni kiritishimiz mumkin. Ushbu leksemalarning har biri ma'lum semantik o'xshashliklar asosida "iroda" leksemasini sinonimik uyasi tarkibiga kiradi.

"Iroda" leksemasini semantik jihatdan tahlil qiladigan bo'lsak, iroda leksemasi "maqsadni amalga oshirish uchun kishida bo'lgan ishonch" ma'nosiga ega. 1) o'z-o'zini tuta olish; 2) chidamlilik; 3) intizom; 4) jasorat kabi semalar ostida birlashadi. Ushbu sema ma'no xususiyatiga ko'ra denotativ sema bo'lib, "iroda" sememasi tarkibidagi yuqorida ajratilgan semalar mazkur ma'no haqida yetarlicha ma'lumot beradi. Ma'lumki, semema tarkibida denotativ sema ham, konnotativ sema ham bo'lishi mumkin. Ammo bizga berilgan "iroda" leksemasida voqelikka bo'lgan subyektiv munosabat deyarli kuzatilmaydi.

¹ Orifjonova Sh. "Lug'aviy sinonimiya va graduonimiya munosabati xususida" -Toshkent, 2007-yil. 109-bet.

Stilistika bo'limida "iroda" leksemasi faol qo'llaniladi. Kishilar har qanday sharoitda va faoliyatning barcha sohalarida aloqa qilish jarayonida tildagi leksik, frazeologik, grammatik va fonetik vositalarni tanlash va ishlatishda bir-biridan ma'lum darajada farq qiladi. Umumxalq tili doirasida til vositalarining bunday tanlab olinishi nutqda xilma-xil ko'rinishlarning paydo bo'lishiga olib keladi. Tilda mavjud bo'lgan har bir so'z ma'lum bir uslubda, ma'lum bir maqsad yuzasidan qo'llaniladi.

So'zlashuv uslubi ikki guruhga ajraladi: 1) adabiy so'zlashuv uslubi; 2) oddiy so'zlashuv uslubi.

"Iroda" leksemasi adabiy so'zlashuv uslubiga xosdir, negaki ushbu so'zda oddiy so'zlashuv uslubiga xos bo'lgan piching, hazil-mutoyiba, askiya kabi ma'nolar mavjud emas. Rasmiy uslub organlar, sud, adliya, fuqarolik holatlarini qayd etuvchi va natariial ishlar va boshqa sohalarni o'z ichiga qamrab olib, rasmiy hujjatlar, qaror va farmoyishlar ariza, shikoyat, bayonoma kabilar bu uslubning ahamiyatli vositalaridandir. Shu sababdan ham bu uslubda "iroda" umumiy ma'noli atov birliklar qo'llanilmaydi.

Ilmiy uslubda bu leksema keng qo'llanilib, asosan falsafa va psixologiyada faol atama hisoblanadi. Masalan, iroda – mustaqil psixik jarayon hisoblanib, boshqa psixik hodisalarning jarayoni sifatida ham keng qo'llaniladigan, shaxs xatti-harakatlarini boshqarish shaklidir.

Publitsistik uslubda ommaviy axborot vositalarida, gazeta va jurnallarda olib boriladigan intervyular, maqolalar bu uslubning xarakterli xususiyati sanaladi. Bu uslubda ham "iroda" leksemasi ma'lum bir maqsadga qaratilgan holda ishlatiladi.

Badiiy uslub inson amaliy faoliyati va hayotining hamma tomonlarini qamrab olishi, umumga taalluqliligi, barchaga barobarligi bilan ajralib turadi. Bu uslubda qo'llanilgan leksemalar estetik ta'sirni kuchaytirish uchun tilning barcha leksik va grammatik vositalaridan ustalik bilan foydalanish, shuningdek yangidan yangi ifoda vositalari yaratish imkonini beradi. Badiiy uslubida qo'llanilgan "iroda" leksemasi muallif tomonidan qahramonning yuksak insoniy fazilatga ega ekanligini aks ettiradi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, "iroda" leksemasining sinonimik uya tarkibiga kiruvchi so'zlar shaxs ma'naviyatini shakllantirishga, nutq jarayonida so'zlovchi nutqining so'z takrorlaridan holi bo'lishiga olib keladi.

REFERENCES

1. A. Hojiyev “O‘zbek tili sinonimlarining izohli lug‘ati”- Toshkent, 1974-yil. 6-bet
2. Orifjonova Sh. “Lug‘aviy sinonimiya va graduonimiya munosabati xususida” -Toshkent, 2007-yil. 109-bet.
3. B. Polvonova “O‘zbek tilida sinonimlar talqini”. – Toshkent, 2021-yil. 7-bet
4. Yuldashev F. A. HUMANITY AND TOLERANCE-A VITAL FACTOR IN THE INDEPENDENT LIFE OF THE NATION AND THE YOUNG GENERATION //Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology. – 2020. – T. 2. – №. 3. – С. 278-284.
5. Yuldoshev I. et al. Modeling the operation of a 10 kW grid-tied photovoltaic power plant and its features //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2023. – T. 2552. – №. 1.
6. Yuldashev F., Yuldasheva M., Djalolova M. SOCIO-PSYCHOLOGICAL DETERMINANTS OF FEELING STUDENTS'LONELINESS (case of Uzbekistan) //International Journal of Early Childhood Special Education. – 2022. – T. 14. – №. 3.
7. Yuldashev F., Yuldasheva M., Djalolova M. SOCIO-PSYCHOLOGICAL DETERMINANTS OF FEELING STUDENTS'LONELINESS (case of Uzbekistan) //International Journal of Early Childhood Special Education. – 2022. – T. 14. – №. 3.
8. Yuldashev F. USE OF SOFTWARE TOOLS IN DIAGNOSIS OF PRIMARY SCHOOL LEARNING //SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS AND INNOVATIONS. – 2020. – С. 204-206.
9. Yuldashev F. DIAGNOSIS OF KNOWLEDGE OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS //ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ. – 2020. – С. 111-113.
10. Юлдашев, Ф. (2022). “MA’NAVIYAT” VA “MAFKURA” LEKSEMALARINING INTEGRAL VA DIFFERENSIAL XUSUSIYATLARI. *Перспективы узбекской прикладной филологии*, 1(1).
11. Шарипова З. Б. и Худаярович Ф. Ю. (2021). Актуальность образования в области кибербезопасности в классе. *ACADEMICIA: международный междисциплинарный исследовательский журнал*, 11(5), 637-645.
12. Zhabbor M., Matluba S., Farrukh Y. STAGES OF DESIGNING A TWO-CASCADE AMPLIFIER CIRCUIT IN THE “MULTISIM” PROGRAMM //Universum: технические науки. – 2022. – №. 11-8 (104). – С. 43-47.

13. Расулджон о'Гли Х. С., Фаррукс Д. СОСТОЯНИЕ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ СТЕН ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ // МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ "НАУКА И ИННОВАЦИИ", ТОМ 1, ВЫПУСК 7 UIF-2022: 8.2| ISSN: 2181-3337. – 2022.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH